

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.14921442

**РОМАН П. КРУСАНОВА «ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ»:
К ВОПРОСУ О РЕГИОЛЕКТЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ**

© 2024 *Е.С. Зорина*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0000-0002-5928-9625.*

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается повествование современного художественного текста в русле актуальных коммуникативного и дискурсивного аспектов. Материалом для исследования послужил роман П. Крусанова «Игры на свежем воздухе». Лингвистический анализ направлен на языковые маркеры институциональных дискурсов в полидискурсивном тексте романа. Особый интерес представляют лексические маркеры институциональных дискурсов «охота» и «человек и природа». Среди лексических маркеров описываются регионализмы и профессиональная лексика охотников. Особая роль региональных черт в художественном повествовании подтверждается анализом синтаксического оформления речи героев-местных охотников и рефлексии над этими чертами в их речи героя-городского жителя, который выступает повествователем. Текст романа, будучи субтекстом для двух сверхтекстов русской литературы, формирует принципиальную диалогичность на дискурсивном уровне. Интенция автора предполагает включение читателя в этот диалог, что возможно при наличии необходимых знаний о литературных традициях, и о диалектном и региональном многообразии современного русского языка.

Ключевые слова: региолект, диалектная лексика, профессиональная лексика, лингвистический анализ современного художественного текста, коммуникативный подход, дискурсивный подход, охотничий дискурс, дискурс «человек и природа».

Для цитирования: Зорина Е.С. Роман П. Крусанова «Игры на свежем воздухе»: к вопросу о региолекте в художественном тексте / Е.С. Зорина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 26–35. – <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.14921442>.

Введение. Лингвистический анализ художественного текста предполагает обращение как к лингвистическим, так и к литературоведческим вопросам. Лингвистика сегодня имеет целый ряд инструментов для ответа на главный вопрос «Кто в тексте является заместителем говорящего?», который возник в рамках коммуникативной научной парадигмы в связи с изучением художественной коммуникации как особой, усложненной коммуникативной ситуации, где говорящего и слушающего заменяют соответственно Повествователь и Читатель [11, с. 200]. Основу семантического или коммуникативного подхода к лингвистическому анализу художественного текста в отечественной лингвистике заложил В.В. Виноградов, введя понятие «образ автора» в работе «Стиль "Пиковой дамы"» [4]. Как отмечает Т.В. Шмелева, термин «образ автора» прочно вошел в практику изучения текста, причем не только художественного, и стал мыслиться как один из конституирующих признаков речевого жанра [15, с. 326]. Дальнейший путь изучения и описания субъектной структуры повествования, связанный с накоплением инструментов лингвистического анализа художественного текста, имеет три основных направления: изучение структуры и композиции художественного

текста [11]; собственно коммуникативный подход и понятие «коммуникативный регистр речи» [7] и описание сверхфразовой организации художественного текста [6]. Все большее внимание к междисциплинарному подходу в лингвистике привело к следующему шагу – признанию целесообразности дискурсивного подхода к анализу художественного текста. Особенно важным дискурсивный подход является для текстов конца XX – начала XXI века, повествование которых характеризуется полимодальностью, полидискурсивностью, неявленностью субъекта повествования и немаркированностью смены повествовательных планов. Целью настоящей статьи является описание маркеров дискурса «охота» на материале романа П. Крусанова «Игры на свежем воздухе». Среди задач можно отметить краткое описание лингвистических основ для применения дискурсивного подхода при работе с художественным текстом, в частности, определение понятия «институциональный дискурс»; характеристика охотничьего дискурса в истории русской литературы; комплексный анализ фрагментов текста романа, содержащих дискурсивные маркеры, среди которых особое место занимают регионализмы.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужил текст романа П. Крусанова «Игры на свежем воздухе», изданного в 2023 г. [17] Текст имеет особую жанровую принадлежность, определенную самим автором, – роман-четки. Особая жанровая принадлежность указывает на место произведения в литературном дискурсе охоты: смещение фокуса внимания с краткой, быстрой фиксации, которую предполагает традиционная для литературного дискурса охоты форма записок, на обдумывание и анализ. Методом исследования является комплексный анализ художественного текста, выполненный в русле актуальной коммуникативной научной парадигмы. В центре внимания находятся достаточные для интерпретации и анализа фрагменты текста, содержащие маркеры дискурса «охота». Привлекается также и литературоведческий анализ. Такой собственно филологический подход позволяет наиболее полно интерпретировать художественный текст. О необходимом и последовательном сочетании собственно лингвистического и литературоведческого анализа Е.В. Падучева пишет: «...литературоведческий анализ не полон, если ему не предшествует более "примитивный", но в то же время и более основательный лингвистический [анализ]» [11, с. 198]. Привлечение междисциплинарного подхода при анализе языковых единиц позволяет расширить горизонты анализируемого материала, методов и приемов анализа.

Основная часть. Началом для рассуждений о субъектной структуре художественного повествования В.В. Виноградова [4] послужила первая фраза повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Глагол *играть* в форме прошедшего времени множественного числа не указывает на субъект, а подразумевает выбор: субъект 1-го лица множественного числа (мы), 2-го лица множественного числа (вы) и 3-го лица множественного числа (они). Опора на анализ собственно языковых единиц: грамматических и лексических, – лежащая в основе лингвистического анализа художественного текста, открыла возможность в дальнейшем говорить о маркерах субъекта-повествователя. Выявление и анализ маркеров субъекта-повествователя затрагивает весь комплекс вопросов, связанных с субъектной организацией повествования, авторской модальностью и реализацией интенции автора. Два других понятия, которые вводит В.В. Виноградов в той же работе: «субъектная сфера речи» и «субъектно-экспрессивные формы синтаксиса», – послужили началом описания форм «чужой речи» и экспрессии на уровне синтаксиса. Отдельное внимание здесь уделяется конструкциям экспрессивного синтаксиса [1]. Важным этапом стали

исследования Е.В. Падучевой и классификация типов повествования на основе анализа эгоцентрических элементов, то есть «слов и конструкций, содержащих отсылку к говорящему (ego)» [11, с. 200]. Полисубъектные, полимодальные тексты современной художественной литературы с неявленным субъектом повествования, с принципиально усложненной структурой повествования потребовали от лингвистов создания новых исследовательских концепций и формирования методологических баз. Одним из необходимых аспектов комплексного исследования современного художественного текста является дискурсивный аспект. Л.Н. Синельникова в статье «Дискурс, еще раз дискурс!» пишет: «Антропоцентризм и текстоцентризм лежат в основе прагматики дискурса и создают методологическую базу для расширения представлений о семантике. Прагматика дискурса ориентирует на внимание к значению в условиях речевых действий адресанта и адресата как собеседников» [12, с. 139].

В ситуации усложненной коммуникативной ситуации художественного повествования дискурсивность понимается вслед за Н.Д. Арутюновой, которая определяет дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)». [16, с. 136]. «Социальное действие и событийность» из определения Н.Д. Арутюновой реализуется в художественном тексте в рамках институциональных дискурсов, которые представлены в одном пространстве с сюжетным повествованием художественного текста. Таким образом, текст включает все вербализованное ментальное пространство той или иной сферы знания [2, с. 17]. Цель собственно лингвистического анализа – выявление маркеров институциональных дискурсов в художественном повествовании. В.И. Карасик определяет институциональный дискурс как общение в заданных рамках статуснорольевых отношений, например: политических, юридических, военных, педагогических, религиозных, мистических и т.д. отношений [8, с. 299]. Дискурсивизация художественного текста является результатом обращения автора к той или иной сфере «общения» из определения В.И. Карасика.

Роман П. Крусанова «Игры на свежем воздухе» встраивается в литературную традицию произведений об охоте, при этом характеризуясь своеобразной жанровой принадлежностью. В лингвистических исследованиях литературы об охоте определены основные характеристики охотничьего дискурса. В статье А.В. Мельниковой «Охотничьи нарративы в русской литературе второй половины XIX – первой трети XX в.» говорится о двух полюсах охотничьего повествования, воплотившихся в текстах С.Т. Аксакова и И.С. Тургенева: природоведческий этнографический очерк и художественный рассказ или очерк, нередко слабо связанный с самой охотой, но сохраняющий образ повествователя-охотника. Далее автор подробно описывает историю литературной традиции произведений об охоте. Об особой популярности охотничьего рассказа и охотничьего цикла можно говорить во второй половине XIX в., когда в охотничьих рассказах крестьянин идеализировался и описывался как не имеющий пороков человек, живущий в гармонии с природой. Такой образ является центральным в «Записках охотника» И.С. Тургенева. Позже, к концу XIX века, жанр меняется; появляются работы, содержащие осуждение. К таким текстам можно отнести книгу В.Г. Черткова «Злая забава» (1893), статью Д.В. Григоровича «Горькая доля» (1898). Причиной для осуждения послужило понимание того, что для большинства охотников охота была развлечением и потехой. Такой способ общения с природой

порицался. Для крестьян, коренных жителей регионов охота всегда являлась важным промыслом. Затем охотничий рассказ становится ностальгическим. Охотничий нарратив модифицируется и намечаются новые направления в литературном дискурсе охоты. Фокус внимания смещается к описанию в аспекте модальности: ностальгическое изображение (А.И. Куприн, И.А. Бунин), практически-прагматическое изображение (А.П. Чапыгин, А.С. Новиков-Прибой), эмоционально-экспрессивное изображение (М.М. Пришвин, А.Н. Толстой). Как пишет А.В. Мельникова, появляются разные фигуры охотника, которые приходят на смену герою-охотнику, воспевающему природу и охоту с лирой в руках, а не с ружьем [10]. Романтическая модальность вообще свойственна охотничьему дискурсу, в том числе и в специальных текстах. В качестве примера можно привести статью Б. Маркова «Волшебная музыка гона», название которой уже содержит лексические маркеры лирического начала в описании процесса охоты для специалистов и любителей [9].

Роман «Игры на свежем воздухе» занимает свое место в истории произведений об охоте, встраиваясь в литературную традицию произведений об охоте сразу в нескольких аспектах: текст представляет собой сборник небольших по объему рассказов с едиными героями, повествователем и сквозным сюжетом; описания процесса охоты представлены от лица героя-знатока; текст содержит описания наблюдений за природой. Сюжет романа соответствует с традиции и не имеет сложных перипетий и линий: в Псковскую область ради охоты приезжает главный технолог типографии Русского географического общества Петр Алексеевич. Охотится он вместе с бывалым местным охотником Пал Палычем. Однако традиционные охотничьи зарисовки оказываются фоном или поводом для введения других институциональных дискурсов, чаще всего социального и философского. Главный вопрос социального дискурса в романе – осознанное потребление. Здесь роман можно характеризовать как полидискурсивный, так как социальный дискурс является продолжением еще одной литературной традиции, связанной с постановкой и разрешением вопроса о взаимоотношениях человека и природы. В центре данной литературной традиции находится хрестоматийный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров. Таким образом, роман П. Крусанова становится субтекстом сразу для двух сверхтекстов русской литературы.

Позицию героя – местного жителя, который в современном мире приходит на смену крестьянина из литературной традиции, в романе в рамках дискурса «человек и природа» формулирует сам герой. Лексемы, которые Пал Палыч использует для характеристики чиновников, отвечающих за лесное и охотничье хозяйство, за управление дикой природой, имеют яркую негативную эмоциональную окраску. Данные лексемы стоят в позиции приложений, формируя таким образом двойное именование: *прохвосты-егеря* и *оборотни-охотоведы*, – которое приобретает благодаря такой синтаксической позиции постоянный характер. Приезжие охотники, ради которых забывают о законах чиновники, так же названы устойчивыми сочетаниями с негативной эмоциональной окраской и разговорной стилистической окраской: *местный бугор* и *залетный туз*. Лексемы, используемые героем для наименования местных жителей и описания их охоты, не имеют негативной окраски, более того, в речи Пал Палыча появляются слова и словоформы, характерные для официально-делового стиля речи: *коренные народы Севера, мужик, не возбраняется бить, отказано в добыче*. Интересно, что, говоря об охоте, Пал Палыч говорит обо всех охотниках вообще и вне времени, сопоставляя положение дел в той местности, где живет он, с положением дел на *Севере*; и указывая, что местное население *искони* имело право охотиться на своей земле. Так реализуется идея об общем, глобальном и вневременном характере вопроса

взаимоотношений человека и природы, что соответствует концепции романа как полидискурсивного художественного текста. Даже беззаконие, возможное в охоте местных жителей, оценивается как незначительное, *малое*.

Пал Палыч намерен был провести ночь на дереве. Твердить ему о неприглядности самовольного пострела не имело смысла – на этот случай у него в запасе был ворох встречных аргументов, начиная от претензий прохвостам-егерям и оборотням-охотоведам, готовым выгнать зверя под ружье местного бугра или залетного туза в любой сезон, кончая лицемерными исключениями: мол, коренным народам Севера не возбраняется бить заповедного тюленя и кита, поскольку это их природный промысел, а мужику в добыче, какую брали искони в лесу его отцы и деды, отказано. Пал Палыч был уверен, что нипочем не возьмет на охоте лишнего, а потому и зверя от его малого беззакония не убудет. [17, с. 187]

– А что, скажите мне, такое значит – жить в природе? – задал Петр Алексеевич давно щекотавший язык вопрос. – По-вашему ведь это, верно, целая стратегия, особый жизненный уклад?

– Скажете тоже – стратегия, – водружая на хлеб ломоть сала, улыбнулся Пал Палыч. – Ничего мудреного. Живи и тем, что *тябе* природа дает, пользуйся, но только так, чтоб она *ня* обяднела, чтоб сохранилась, а то и умножилась. Нужна *тябе* лесина – *бяри*, но десять взамен *взятóй* посади. Это же *ня* сложно. Или с *пчалáми* тоже – я за ними слежу, чтоб ни моли, ни *варроатоза*, *подкормлю*, когда надо, *рои* словлю, *маточники* *вырежу*... А они мне за то меду, так что – и мне, и всей родне, и на продажу. Или вот охота... Корми зверя, чтоб плодился, *матку ня* трожь, лишнего *ня* добывай, а иной год и *ня* стреляй вовсе, если зверь на убыль пошел. А то у нас как? Сойдутся охотники в бригаду и *бьют зверя* подчистую – кабана, козу, лося... С одной *лицензией* весь сезон. Все зверье *извядут*. А вы, Петр Ляксеич, говорите – стратегия... [17, с. 122]

Пал Палыч не единственный герой романа – выразитель философии дискурса взаимоотношений человека и природы. Вот, например, слова героя деда Гени:

И тут дед в очередной раз вразумительно изрек:

– А *цо* бояца мне? *Ня бяри* чужого *ницóго* и *ня* бойся *никóго*. [17, с. 201]

Институциональные дискурсы в романе маркированы целым рядом языковых средств:

1) специальной лексикой и терминами: *выгнать зверя под ружье*, *бить тюленя и кита*, *природный промысел*, *брать добычу*, *брать на охоте*, *лицензия*, *варратоз*, *подкормить*, *словить рои*, *вырезать маточники*;

2) интердиалектными лексемами: *лесина*;

3) диалектными фонетическими чертами, яканьем: *тябе*, *ня обяднела*, *бяри*, *извядут*; цоконьем: *цо бояца*, *ницóго*; диалектной акцентуацией: *пчалáми*, *ницóго*, *никóго*;

4) просторечными формами: *взятóй*.

Важным является и синтаксическое оформление. В первом фрагменте речь Пал Палыча оформлена косвенной и несобственно-прямой речью, где точки зрения повествователя и героя не имеют специального оформления. Во втором фрагменте беседа героев оформлена диалогом; в третьем фрагменте слова героя оформлены прямой речью. Здесь появляются характерные для имитации спонтанной, разговорной речи в художественном тексте элементы:

1) паузы, маркированные пунктуационно – многоточиями в конце предложений;

2) конструкции экспрессивного синтаксиса, указывающие на эмоциональные переживания героев:

- вопросно-ответные конструкции в монологической речи: *А то у нас как? Сойдутся охотники в бригаду и бьют зверя подчистую – кабана, козу, лося...; А цо бояца мне? Ня бяри чужого ницѣго и ня бойся никѣго;*

- парцелляция: *Сойдутся охотники в бригаду и бьют зверя подчистую – кабана, козу, лося... С одной лицензией весь сезон;*

- параллельные конструкции именительного темы: *Или с пчалáми тоже – я за ними слежу, чтоб ни моли, ни варроатоза, подкормлю, когда надо, рои словлю, маточники вырежу... А они мне за то меду, так что – и мне, и всей родне, и на продажу. Или вот охота... Корми зверя, чтоб плодился, матку ня трожь, лишнего ня добывай, а иной год и ня стреляй вовсе, если зверь на убыль пошел.*

В связи с указанными особенностями речи местных жителей можно говорить о региолекте, который служит средством создания образа персонажей – охотников-местных жителей. Региолект – «особая форма устной речи, в которой уже утрачены многие архаические черты диалекта, развились новые особенности. Эта форма, с одной стороны, не достигшая еще статуса литературного языка, а с другой – в силу наличия многих ареально варьирующихся черт, не совпадающая полностью и с городским просторечием. Региолекты охватывают ареал ряда смежных диалектов, включая сюда города и поселки городского типа и тем самым весьма значительные группы того или иного этноса [5, с. 23]. Согласно определению региолекта В.И. Теркулова в статье «Региональный вариант русского языка в условиях билингвизма», региолект – «это цельная языковая система, включающая в себя как регионально маркированные, так и общеязыковые элементы. Уникальность региолекта создаётся, скорее, не за счет уникальности отмечаемых в нём конкретных языковых фактов, а за счет их "системного калейдоскопа", особой регионально маркированной организации языка» [13, с. 23] Региолект может включать: черты территориальных диалектов, региональные просторечия, городской жаргон и сленг [13, с. 24].

В романе отмечается именно не специфическое для определенного диалекта яканье, а региональная западная среднерусская особенность: *дярет, тямнота, ня ходи, к сястры, у зямли, няльзя, тябе, не обяднела, пярэзимовали, подмяшал, пярэд летком поставил, полятели, мяшком.* Это объясняется и тем, что в художественном тексте интенцией автора является не точная фиксация и передача диалектных особенностей речи героев, а создание образа, погружение читателя в определенную среду. В связи с исследуемым материалом можно также говорить о том, что региональные особенности речи выполняют функцию маркеров институциональных дискурсов в полидискурсивном художественном тексте. Герой – местный житель, охотник, – не носитель диалектных черт, а дискурсивный герой литературной традиции произведений об охоте. Речь героя маркирована для указания на принадлежность традиции, для реализации дискурсивности текста.

В речи героев встречается региональная черта широко северо-запада, новгородских и псковских говоров – деепричастные формы на *-вши*: *Что-то вы, Петр Ляксеич, заморивши, – сказал сзади Пал Палыч. – А ня спешите. Идите, будто гуляете* [17, с. 114]; *Он, Геня, умерши уже как пять месяцев – в мае* [17, с. 314]; *Все шастаешь по лесу, а повоевал бы во дворе или на огороде. Тяплица покосивши, гряды вон надо боронить, листья сграбать...* [17, с. 328] Здесь можно отметить и наличие лексемы с грубой разговорной окраской – *шастать*.

Лексические регионализмы служат не только для создания образа персонажа как жителя определенной территории. В дискурсивном аспекте в художественном тексте регионализмы указывают на региональную идентичность героев, то есть реализуют идею взаимосвязи человека и природы, земли, на которой он живет и которой

принадлежит, дарами которой разумно пользуется и заботится о том, чтобы дары земли не оскудевали. Как видно из примеров, приведенных выше, такая позиция противоположна позиции городских охотников, не заботящихся о природе. Такое противопоставление вписывается в широкую литературную традицию: противопоставления города и деревни. Важно отметить, что указания на региональные особенности речи героя Пал Палыча оформляются в тексте романа вставными конструкциями, которые содержат комментарии повествователя-горожанина. В следующем примере региональная лексема, на которую обращает внимание повествователь, выделена курсивом при первом употреблении в тексте романа «в прибрежном сите»:

Вскоре Пал Палыч показался из кустов. На озере было пусто – если утка здесь и садилась, то сейчас укрылась в прибрежном сите (Пал Палыч называл озерный камыш то тростой, то ситом, поскольку внутри тот был губчатым, в дырочку; при этом Пал Палыч полагал, что троста – местное словечко, в то время как сито – ученое, книжное название) или землисто-бурой траве дальнего тряского берега [17, с. 186].

Еще один пример оформления рефлексии повествователя, в которой содержится указание на причину отсутствия «чистоты местного говора» в речи Пал Палыча, – образование и армейская служба. В.Д. Бондалетов отмечает, местный говор не сохраняется под влиянием окружающей языковой среды, под влияем городской речи. Возникает региолект – особая форма устной речи, которая совмещает в себе литературный язык, диалектные формы и развивающиеся новые особенности [3, с. 22].

– Петр Ляксеич, пригнитесь, – тихо сказал Пал Палыч, сам уже пригнувшийся и державший ружье на изготовку (здесь якали, вместо «что» говорили «кого», подрезали глагольные окончания и чудили с надежными: «по голове дярется», «кого говоришь?», «пошел к сястры», «Мурка приде и тябе поцарапае», а слово «студень» и вовсе было тут женского рода, однако Пал Палыч учился в техникуме на ветеринара и прошел армейскую службу, поэтому чистоту местного говора во всей полноте не сберег) [17, с. 106].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение профессиональной лексики охотников в романе. Устная речь профессиональных групп находится в поле зрения социолингвистики. Социальные диалекты служат средством связи для лиц, входящих в определенную социальную или профессиональную группировку, объединяют всех членов в одну корпорацию, имеющих свои интересы – профессиональные, социально-сословные, возрастные, культурно-эстетические и т.п. [3, с. 68] Профессиональная лексика охотников представлена в романе довольно большим количеством лексем: засидка, чучела, подсадные, с похода, отсидеть вечерку, утиная дневка, ногавка, по перу, солонец, махалки, добыть вальдишепа на тяге, натаскивать собаку осенью по чарнотропу, пролетный вальдишеп, пальнуть в угон метров с двадцати дублетом, взять волка без снега, взять волка на реву, яма-скрадок, подшуметь утку и т.д. Эти лексемы понятны как местным охотникам, так и городскому гостю, так как герои принадлежат одной профессиональной группе охотников. Профессиональная лексика маркирует дискурс охоты и позволяет автору создать образ городского охотника, хорошо знакомого с охотничьим делом. Таким образом, фокус внимания смещается на институциональный дискурс взаимоотношений человека и природы, который маркирован региональной лексикой. Однако и в профессиональном дискурсе в речи героя-местного охотника есть региональные особенности, на которые повествователь также обращает внимание во вставной конструкции:

Пал Палыч с Петром Алексеевичем отправились расставлять чучела (Пал Палыч сказал: «кидать болванбв») [17, с. 319].

Институциональные дискурсы охоты и «человек и природа» находятся в диалоге: охотничий дискурс указывает на место романа в литературной традиции произведений русской литературы об охоте. Охота как повод для введения социального дискурса «человек и природа» открывает возможность обратиться к еще одному литературному дискурсу – взаимоотношения человека и природы, осознанного потребления, экологии. И.С. Тургенев служит связующей фигурой институциональных дискурсов в романе. Региональные особенности в речи героев-охотников создают образ профессионалов, хорошо знающих свое дело, ведущих историю этого дела от предков. Их дело – охота – представляется универсальным и древним. На этих основаниях местные охотники имеют свое суждение о том, как это дело должно быть организовано с пользой для человека и природы. Они противопоставлены городским охотникам, бездумно охотящимся ради забавы, но и не считают законы справедливыми, так как закон не учитывает «право» местного охотника брать то, что ему требуется для жизни, брать именно так и тогда, когда в этом местные охотники видят целесообразность и необходимость.

Заключение. Среди региональных черт в речи героев в романе отмечены следующие: диалектные черты, интердиалектные черты, просторечия, профессиональная лексика. Важно отметить, что региональные черты в тексте романа использованы с эстетической, художественной целью. Синтаксическое оформление высказываний героя-носителя охотничьей философии и правды (конструкции экспрессивного синтаксиса, НПП) и профессиональная лексика вместе с региональными особенностями маркирует институциональные дискурсы в романе. Так создается полимодальный, полидискурсивный художественный текст с объемным повествованием. Важной особенностью такого текста является принципиальная диалогичность: диалог героев, который возможен благодаря общей профессиональной охотничьей лексике; диалог литературных традиций с «общим» знаковым автором И.С. Тургеневым; диалог традиции и современности: охотники «всегда» и «сейчас»; диалог деревни и города (очевидно, данная тема требует отдельного рассмотрения). Интенция автора полидискурсивного художественного текста – активизация сознания читателя, формирование диалога автор-читатель, в котором читатель должен верно интерпретировать замысел автора, для чего требуются знания о литературных традициях, связанных с институциональными дискурсами текста; и о диалектном и региональном многообразии современного русского языка. Точки зрения [14] героев реализуются на уровне сверхтекстов в дискурсивном аспекте. Региолект (или его имитация, так как речь идет о художественной реальности) оказывается средством дискурсивизации художественного текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка : учебник / Г.Н. Акимова. – М. : Высшая школа, 1990. – 168 с.
2. Асратян З.Д. Дискурс и текст художественного произведения / З.Д. Асратян // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Лингвистика». – 2015. – Т.12. – № 4. – С. 17–20.
3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика : учебное пособие / В.Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с.
4. Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» / В.В. Виноградов // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии АН СССР. Ин-т Литературы. – М.; Л. : Издательство АН СССР. – 1936 – Т. 2. – С. 74–147.
5. Герд А.С. Введение в этнолингвистику : Курс лекций и хрестоматия / А.С. Герд. – 2-е изд., испр., СПб. : Издательство СПбГУ, 2005. – 457 с.

6. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале прозы XIX–XX вв.) / М.Я. Дымарский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 328 с.
7. Золотова Г.А. Коммуникативная грамматика русского языка / Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова; под общ. ред. Г.А. Золотовой. – М. : Наука, 2004. – 544 с.
8. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 389 с.
9. Марков Б.И. Волшебная музыка гона / Б.И. Марков // Охотничьи просторы. – 1994. – № 1 – С. 106–111.
10. Мельникова А.В. Охотничьи нарративы в русской литературе второй половины XIX – первой трети XX в. / А.В. Мельникова // Диалоги классиков – диалоги с классикой : сб. науч. ст. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – вып. 4. Эволюция форм художественного сознания. – С. 61–81.
11. Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива) : монография / Е.В. Падучева. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.
12. Синельникова Л.Н. Дискурс, еще раз дискурс! / Л.Н. Синельникова // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2017. – № 3. – С. 137–152.
13. Теркулов В.И. Базовые понятия Донецкой школы лингворегионалистики / В.И. Теркулов // Региональный вариант русского языка в условиях билингвизма: материалы конф. – Грозный : Изд-во Чеченский государственный педагогический университет, 2021. – С. 18–28.
14. Успенский Б.А. Поэтика композиции / Б.А. Успенский. – СПб. : Азбука, 2000. – 352 с.
15. Шмелева Т.В. Авторское начало медийного текста: удельный вес // Язык. Дискурс. Текст: V Международная научная конференция, посвященная юбилею проф. Г.Ф. Гавриловой : Труды и материалы. Ч. I. / Педагогический институт Южного федерального университета. – Ростов-н/Д., 2010. – С. 325–327.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / под. ред. В.И. Ярцевой. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 136–137.
17. Крусанов П.В. Игры на свежем воздухе / П.В. Крусанов. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. – 512 с.

REFERENCES

1. Akimova G.N. (1990) Novoe v sintaksise sovremennogo russkogo jazyka [The New in the Syntax of the Modern Russian Language]. Moscow: Vysshaja shkola (In Russian).
2. Asratyan Z.D. (2015) Diskurs i tekst hudozhestvennogo proizvedeniya [Discourse and Text in Imaginative Literature]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Lingvistika» [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics]. Vol. 12, No. 4, pp. 17–20 (In Russian).
3. Bondaletov V.D. (1987) Social'naya lingvistika: uchebnoe posobie [Social linguistics]. Moscow, Prosveshchenie (In Russian).
4. Vinogradov V.V. (1936) Stil' «Pikovej damy» [The Style of “Pikovaja Dama”]. Pushkin: Vremennik Pushkinskoj komissii [Pushkin: The Bulletin of the Pushkin’s Committee AN SSSR. In-t Literaturny]. Moscow, Leningrad: AN SSSR, pp. 74–147 (In Russian).
5. Gerd A.S. (1987) Vvedenie v etnolingvistiku: Kurs lekcij i hrestomatiya [Introduction to ethnolinguistic: the course of lectures and antholony]. St.Petersburg: Izdatel'stvo SPbGU (In Russian).
6. Dymarskiy M.Ya. (2001) Problemy tekstoobrazovaniya i hudozhestvennyj tekst (na materiale prozy XIX–XX vv.) [Problems of text formation and the fiction text (based on Russian prose in XIX–XX centuries)]. Moscow: Editorial URSS (In Russian)
7. Zolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.Yu. (2004) Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka [Communicative Grammar of the Russian Language]. Moscow: Nauka (In Russian).
8. Karasik V.I. (2004) Yazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs [Language circle; personality, concepts, discourses]. Moscow: Gnozis (In Russian).
9. Markov B.I. (1994) Volshebnyaya muzyka gona [The magic music of foiling]. Ohotnich'i prostory [Hunting spaces]. No. 1, pp. 106–111 (In Russian).
10. Melnikova A.V. (2014) Ohotnich'i narrativy v russkoj literature vtoroj poloviny XIX – pervoj tretej XX v. [Hunting narratives in the Russian literature of the first half of the 19th century to the first third of the 20th century]. Dialogi klassikov – dialogi s klassikoj. Vol. 4. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural. un-ta, pp. 61–81 (In Russian).

11. Paducheva E.V. (1996) Semanticheskie issledovaniya (Semantika vremeni i vida v russkom yazyke; Semantika narrativa) [Semantic studies (Semantics of tense and aspect in the Russian language; Semantics of the narrative). Moscow; Shkola «Yazyki russkoj kul'tury» (In Russian).

12. Sinelnikova L.N. (2017) Diskurs, eshche raz diskurs! [Discourse, more discourse!] Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universitet. Filologicheskie nauki. [Proceedings of the Southern Federal University. Philology] No. 3, pp. 137–152 (In Russian)

13. Terkulov V.I. (2021) Bazovye ponyatiya Doneckoj shkoly lingvoregionalistiki [Basic notions of Donetsk school of linguistic regional studies]. Regional'nyj variant russkogo yazyka v usloviyah bilingvizma [Regional variant of the Russian language in the context of bilingualism]. Groznyj: Izd-vo Chechenskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, pp. 18–28 (In Russian).

14. Uspenskiy B.A. (2000) Pojetika kompozicii [The Poetics of Composition]. St.Petersburg: Azbuka Publishing (In Russian).

15. Shmeleva T.V. (2010) Avtorskoe nachalo medijnogo teksta: udel'nyj ves [Author's component in the style of the media text: specific gravity]. Yazyk. Diskurs. Tekst: V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya, posvyashchennaya yubileyu prof. G.F. Gavrilovoj: Trudy i materialy. Part 1. Rostov-na-Don: Pedagogicheskij institut Yuzhnogo federal'nogo universiteta (In Russian).

Поступила в редакцию 20.01.2025 г.

REGIOLECT IN THE NOVEL "IGRY NA SVEZHEM VOZDUKHE" BY P. KRUSANOV

E.S. Zorina

The article deals with the analysis of a modern fiction text in terms of communicative and discourse aspects. The material for analysis is the novel "Iгры na Sveshem Vozdukhe" ("Outdoor Games") by P. Krusanov. The aim of the linguistic analysis is to identify and describe language markers of the institutional discourse of "hunting" and discourse of "man and nature". Regionalisms and professional lexis of hunters turn to be specific lexical markers subjected to the analysis. The results of the syntactic analysis of the reported speech forms and of the constructions with the reflection support the conclusions of the lexical markers analysis. The author's intention is to involve the reader into the dialogue, that requires knowledge of the Russian literary tradition of the fiction about hunting, and about interaction of man and nature, as well as of the regional variety of the modern Russian language.

Keywords: regiolect, dialectal vocabulary, professional lexis, linguistic analysis of modern fictional text, communicative approach, discourse approach, discourse of "hunting", discourse of "man and nature".

Зорина Екатерина Сергеевна.

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0002-5928-9625.

E-mail: e.zorina@spbu.ru

Zorina Ekaterina Sergeevna.

Candidate of Philology.

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Associate Professor of Department of Russian Language.

ORCID 0000-0002-5928-9625.

E-mail: e.zorina@spbu.ru